

Dalla fattoria alla tavola: aumentare il valore aziendale attraverso i prodotti agroforestali nella catena di approvvigionamento

www.af4eu.eu

Prodotti coltivati localmente nelle fattorie belghe

Il concetto "dalla fattoria alla tavola" favorisce un collegamento diretto tra le aziende agricole e i ristoranti locali, promuovendo l'approvvigionamento alimentare sostenibile e valorizzando l'agriturismo. Dando priorità ai prodotti coltivati localmente, questo approccio rafforza i sistemi alimentari regionali, sostiene gli agricoltori e incoraggia pratiche agricole responsabili dal punto di vista ambientale. Rappresenta un cambiamento nel modo in cui il cibo viene reperito, preparato e gustato, rafforzando un rapporto più stretto tra i consumatori e l'agricoltura locale. Con l'aumento della domanda di alimenti sostenibili e prodotti localmente, i sistemi agroforestali presentano preziose opportunità. Questi sistemi, che integrano alberi, colture e bestiame, contribuiscono alla biodiversità, migliorano i paesaggi e migliorano la salute del suolo, fornendo al contempo agli agricoltori flussi di reddito diversificati. Se attuata in modo efficace, l'agroforestazione rafforza le economie locali e crea reti alimentari resilienti. Un primo esempio del modello "dalla fattoria alla tavola" nella pratica è il Bistro Verschil e il Verschil Naturelle a Gits, in Belgio. Questo innovativo ristorante opera accanto alla propria azienda agricola di 8 ettari, garantendo un approvvigionamento quasi autosufficiente di verdure, erbe aromatiche e frutta. Oltre ad approvvigionarsi dalla propria terra, collaborano con produttori locali, sottolineando ulteriormente la sostenibilità e l'identità alimentare regionale. I loro prodotti agricoli, tra cui verdure, erbe aromatiche, fiori commestibili, uova, salse, marmellate e sciroppi, vengono venduti anche ad altri ristoranti e offerti in scatole di ritiro disponibili in tutta la regione. Questo modello offre diversi vantaggi: un maggiore controllo sulla qualità del prodotto, la possibilità di reintrodurre varietà di ortaggi dimenticate e opportunità di marketing uniche che enfatizzano la sostenibilità e la località. I clienti sono spesso disposti a pagare un sovrapprezzo per alimenti freschi e di provenienza etica, consentendo migliori strategie di prezzo. Inoltre, la combinazione di agricoltura, gastronomia e agroforestazione non solo aumenta l'attrattiva del ristorante, ma potenzia anche l'agriturismo, attirando visitatori e contribuendo all'economia locale.

Tobi Hallez

Università di Gand, Belgio

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.